

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA DEPOT KAYU LARIS PALEMBANG

Bella Octarina¹, Siska Aprianti^{2*}, Desi Indriasari³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : siskaaprianti@polsri.ac.id

Abstrak

Laporan keuangan yang konsisten dan transparan berdasarkan SAK EMKM dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap UMKM. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk penyusunan laporan keuangan UMKM. Pengabdian ini bertujuan untuk membantu mitra dalam penyusunan laporan keuangan dengan berdasarkan pada SAK EMKM. Mitra pengabdian ini adalah Depot Kayu Laris III yang berlokasi di Palembang. Mitra memiliki usaha yang bergerak dibidang usaha pertukangan kayu, dan permasalahannya pada mitra adalah belum pernah melakukan penyusunan laporan keuangan. TIM PKM melakukan pengumpulan data dengan melakukan serangkaian tanya jawab dengan pemilik agar diperoleh data kondisi dan data transaksi keuangan perusahaan.

Kata kunci: Laporan keuangan. SAK EMKM

Abstract

Consistent and transparent financial reports based on SAK EMKM can increase stakeholder trust in MSMEs. The Financial Accounting Standard for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) provides an appropriate framework for the preparation of MSME financial statements. This dedication aims to assist partners in the preparation of financial statements based on SAK EMKM. This service partner is Depot Kayu Laris III located in Palembang. Partners have businesses engaged in carpentry business, and the problem with partners is that they have never prepared financial statements. The PKM TEAM collects data by conducting a series of questions and answers with the owner in order to obtain data on the condition and data on the company's financial transactions.

Keywords: Financial Statement, SAK EMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian global maupun local (Amani, 2018; Fitri & Kurniawati, 2024; Rawun & Tumilaar, 2019). Namun, UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola keuangannya secara efektif. Banyak pemilik UMKM mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai dalam bidang akuntansi dan keuangan. Hal ini membuat pemilik UMKM kesulitan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan memahami informasi keuangan yang dihasilkan. Padahal Laporan keuangan merupakan alat yang vital bagi UMKM untuk memantau kinerja keuangan, mengambil keputusan yang tepat, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur (Ningtyas, 2017).

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang dapat meningkatkan kredibilitas bisnis. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan kerangka kerja akuntansi yang disesuaikan untuk

memenuhi kebutuhan UMKM. SAK EMKM dirancang untuk memberikan panduan praktis dan relevan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM memungkinkan UMKM untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan transparan kepada para pemangku kepentingan. Dengan menerapkan standar tersebut, UMKM dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata pihak eksternal, seperti investor, pemberi pinjaman, dan mitra bisnis. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan SAK EMKM, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kompleksitas aturan akuntansi, dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan manfaat penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar (Ngatimin et al., 2024; Parmono & Zahriyah, 2021)

Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi mitra karena dengan adanya laporan keuangan memungkinkan mitra untuk memantau kinerja keuangan bisnis mereka, sehingga dapat melacak pendapatan, biaya, laba bersih, dan aset serta liabilitas lainnya. Informasi ini membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bisnis dan membuat keputusan yang tepat. Disamping itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, mitra dalam perencanaan keuangan secara lebih baik. Keberadaan laporan keuangan mampu membantu dalam pengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, dan membuat rencana untuk masa depan usaha mereka.

Depot Kayu Laris III adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang usaha pertukangan kayu. Selama kegiatan operasionalnya berlangsung, Depot Kayu Laris III ini hanya melakukan pencatatan secara sederhana yang hanya mencatat penerimaan kas mengenai pendapatan penjualan yang terjadi sehari-hari dan pengeluaran kas atas pembelian kayu, pembayaran gaji karyawan, dan beban-beban yang terjadi selama kegiatan operasional. Namun Depot Kayu Laris III ini dalam kegiatan operasionalnya belum pernah membuat laporan keuangan, sehingga dalam perhitungan laba rugi mitra hanya mengandalkan perhitungan jumlah uang yang masuk dan keluar secara konvensional berdasarkan perkiraan catatan/ingatan nya saja.

Karena terkendala dengan masih kurangnya pengetahuan mitra mengenai proses penyusunan laporan keuangan, maka tim PKM menawarkan bantuan kepada mitra menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku. Laporan keuangan yang akan disusun oleh tim PKM meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini diharapkan akan mamampu membantu mitra mendapatkan gambaran mengenai kondisi keuangan usahanya kedepannya nanti.

2. METODE

Data dikumpulkan dengan melakukan serangkaian tanya jawab kepada mitra mengenai kegiatan operasional mitra termasuk penelusuran terhadap data-data transaksi keuangan mitra, berupa data transaksi/nota atas penjualan dan pembelian sesuai dengan kebutuhan pada periode pelaporan. Terdapat 3 langkah yang dilakukan Tim PKM dalam proses penyusunan laporan UMKM Depot Kayu Laris Palembang, yaitu :

- a. Pengumpulan data-data keuangan Mitra; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyusun daftar transaksi harian yang terjadi di Mitra untuk periode triwulan 1 (1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023).
- b. Identifikasi dan analisis transaksi Mitra; serangkaian kegiatan yang meliputi penentuan kode dan nama akun, menyusun daftar aset dan kalkulasi perhitungan

beban penyusutan aset mitra, menentukan saldo awal, pencatatan transaksi, posting, menyusun worksheet.

- c. Menyusun Laporan Keuangan Mitra, yang meliputi penyusunan Laporan Laba Rugi, Penyusunan Neraca, Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan, dan membuat jurnal penutup

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengumpulan Data Keuangan

Untuk menyusun laporan keuangan yang tepat dan akurat, tim melakukan pengumpulan semua data dan catatan transaksi harian yang ada pada mitra Depot Kayu Laris III, yang terjadi dari tanggal 01 Januari sampai 31 Maret 2023. Semua data dan catatan harian mitra kemudian dibuat dalam bentuk daftar transaksi harian yang disusun secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi untuk memudahkan tim melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal nantinya.

3.2 Identifikasi Transaksi

Mitra memiliki dua catatan akuntansi yaitu catatan penerimaan kas dan catatan pengeluaran kas. Catatan penerimaan kas digunakan untuk catatan seluruh transaksi yang berkaitan dengan penjualan tunai. Sedangkan, catatan pengeluaran kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terkait pembelian kayu, pembayaran gaji karyawan, pembelian BBM, pembayaran air dan listrik, serta pembayaran beban-beban lainnya. Berdasarkan catatan tersebut, tim PKM melakukan identifikasi transaksi untuk penyusunan laporan keuangan mitra dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun akun dengan memberikan kode disetiap akun, karena ini akan mempermudah dalam melakukan pencatatan. Menurut (Aprianti, 2024) akun-akun digolongkan umumnya digolongkan berdasarkan jenis dan sifat transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dan perolehan data, maka disusun daftar nama akun.
- b. Langkah kedua adalah menyusun daftar aset tetap dan menghitung beban penyusutan untuk masing-masing aset tetap yang dimiliki mitra untuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- c. Langkah ketiga adalah menyusun neraca saldo awal per 31 Desember 2022 untuk mitra Depot Kayu Laris III. Pada saldo awal ini menunjukkan kontribusi dan distribusi kepada pemilik terhadap kapasitasnya sebagai pemilik yaitu terletak pada akun modal pemilik.
- d. Langkah selanjutnya, berdasarkan daftar transaksi harian yang telah disiapkan sebelumnya maka dibuatkan jurnal. Transaksi dicatat kedalam jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.
- e. Transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal kemudian di posting ke buku besar sesuai dengan kode dan nama akun nya masing-masing.
- f. Setelah semua transaksi terposting, langkah terakhir dari identifikasi transaksi adalah menyusun kerta kerja. Kertas kerja dibuat menjadi 10 kolom yang terdiri dari kolom daftar saldo awal, kolom penyesuaian, kolom daftar saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi dan kolom neraca. Penyusunan kertas kerja diawali dengan mengumpulkan saldo akhir buku besar ke dalam daftar saldo sebelum penyesuaian. Akun-akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya kemudian dibuatkan jurnal penyesuaian, dan diletakkan pada kolom bagian penyesuaian. Selisih nilai antara kolom daftar saldo

awal terhadap kolom penyesuaian, akan diletakkan pada kolom daftar saldo setelah penyesuaian. Nilai-nilai pada kolom daftar saldo setelah penyesuaian ini kemudian di pindahkan ke kolom laba rugi dan kolom neraca sesuai dengan kelompok akunnya apakah termasuk akun rill atau akun nominal. Akun rill adalah jenis akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Sedangkan akun nominal mencatat transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, seperti pendapatan penjualan, biaya gaji, biaya utilitas, dan beban lainnya.

3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

a. Penyusunan Laporan Laba Rugi

Laporan laba Rugi menunjukkan posisi laba ataupun rugi yang dialami oleh perusahaan pada saat tertentu. Laporan laba rugi berikut dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh mitra dan disusun sesuai dengan SAK EMKM.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi
DEPOT KAYU LARIS III
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Periode 31 Maret 2023

PENDAPATAN		
Penjualan	Rp. 212.981.200	
Beban Pokok Penjualan	19.279.455	
		Rp. 193.701.745
LABA KOTOR		
BEBAN-BEBAN		
Beban Gaji	Rp. 33.090.000	
Beban Utilitas	3.890.000	
Beban Bensin	2.825.000	
Beban Perlengkapan	270.000	
Penyusutan Aset Tetap	530.834	
		Rp. 40.605.834
Total Beban		Rp. 40.605.834
Laba Bersih		Rp. 153.095.911

Sumber: data diolah, 2023

b. Penyusunan Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang aset (kas dan setara kas, piutang, persediaan dan aset tetap), liabilitas (utang usaha dan utang bank), dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Berikut disajikan laporan posisi keuangan mitra berdasarkan SAK EMKM.

Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan
DEPOT KAYU LARIS III
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Periode 31 Maret 2023

ASET		
Kas	Rp. 161.627.702	
Piutang Usaha	19.781.000	
Persediaan	82.477.795	
Sewa Dibayar Dimuka	30.000.000	
Aset Tetap	60.960.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(19.809.586)	
Total Aset		Rp. 335.036.912
LIABILITAS		
Hutang Usaha		0

EKUITAS	
Modal Bapak Sumarno	Rp. 181.941.000
Laba	<u>153.095.912</u>
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp. 335.036.912

Sumber: data diolah, 2023

c. Penyusunan Penyusunan Catatan Atas Lapoan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah informasi dan catatan tambahan yang ditambahkan ke akhir dari laporan keuangan. Catatan ini memuat informasi yang menjelaskan nilai-nilai pos yang disajikan dalam laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Catatan ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik Depot Kayu Laris III yang diolah dan disesuaikan dengan SAK EMKM.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi

<p>DEPOT KAYU LARIS III CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 31 MARET 2023</p>	
1. UMUM	Depot Kayu Laris III merupakan usaha yang bergerak dibidang pertukangan kayu yang dimiliki oleh Bapak Sumarno Zaini yang berdiri sejak tahun 2014. Surat Izin Usaha Mikro yang memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB): 1260000835942. Depot Kayu Laris III beralamat di Jl. M.P. Mangkunegara RT. 14 RW. 03 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
a. Pernyataan Kepatuhan	Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
b. Dasar Penyusunan	Dasar Penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.
c. Kas	Kas dalam laporan posisi keuangan adalah saldo kas per bulan
d. Persediaan	Biaya Persediaan meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Entitas menggunakan rumusan biaya persediaan FIFO dan Pencatatan transaksi dengan sistem Perpetual.
e. Perlengkapan	Perlengkapan dari perusahaan terdiri dari berbagai alat-alat tulis kantor dan barang habis pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan.
f. Aset Tetap	Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas.
g. Pengakuan Pendapatan dan Beban	Pendapatan penjualan diakui ketika transaksi terjadi. Beban diakui saat terjadi.
3. KAS	Kas Rp. 161.627.702
4. PERSEDIAAN	Persediaan Rp. 82.477.795

DEPOT KAYU LARIS III	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
PERIODE 31 MARET 2023	
5. PERLENGKAPAN	Perengkapan Rp. 0
6. ASET TETAP	Aset tetap terdiri dari:
	Kendaraan Rp. 50.000.000
	Mesin Sugu Rp. 3.500.000
	Mesin Profil Rp. 950.000
	Mesin Bor Rp. 530.000
	Mesin Amplas Rp. 780.000
	Mesin Belah Kayu <u>Rp. 5.200.000</u>
	Rp.60.960.000
7. PENDAPATAN PENJUALAN	Penjualan Rp.212.981.200
8. BEBAN POKOK PENJUALAN	Beban Pokok Penjualan Rp. 19.279.455
9. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	Beban Administrasi dan Umum terdiri dari:
	Beban Gaji Rp.33.090.000
	Beban Utilitas 3.890.000
	Beban Bensin 2.825.000
	Beban Perengkapan 270.000
	Penyusutan <u>530.834</u>
	Rp.40.605.834
10. MODAL	Modal pada Laporan Posisi Keuangan merupakan hasil selisih dari modal awal dan transaksi yang mempengaruhi modal pada periode yaitu sebesar Rp.181.941.000.
11. SALDO LABA	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik. Saldo laba yang dimiliki sebesar Rp. 153.095.912.

Sumber: data diolah, 2023

4. KESIMPULAN

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena hal ini memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan ukuran dan karakteristik UMKM, dan memudahkan penyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan transparan. Namun demikian, meskipun SAK EMKM memberikan panduan yang bermanfaat, UMKM sering menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi standar ini, misalnya adanya keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, kompleksitas aturan akuntansi, dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan manfaat penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan SAK EMKM, perlu adanya dukungan dan bimbingan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya. Pelatihan, pendampingan, dan sumber daya yang disediakan dapat membantu UMKM meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan standar akuntansi yang sesuai.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pertumbuhan bisnis UMKM. Meskipun tantangan dalam implementasi tidak dapat dihindari, manfaat jangka panjang dari adopsi SAK EMKM dapat membantu UMKM mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 12. <http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset>
- Aprianti, S. (2024). Mengenal Jurnal. In *Mengenal Dasar Akuntansi* (Vol. 1, pp. 1–258). PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Fitri, E. N., & Kurniawati, D. (2024). Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Bagi UMKM GADING BERSINAR. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION*, 7(1).
- Ngatimin, Khotimah, H., Asmonah, S., Imelda, R., & Ilham, R. M. A. (2024). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Menggunakan SIAPIK di Toko Asih Hijab Cantik. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(10), 133–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10613639>
- Ningtyas, J. D. A. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Owner Riset & JURNAL AKUNTANS*, 2(1).
- Parmono, A., & Zahriyah, A. (2021). Pelaporan Keuangan Pada USAHA Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten JEMBER. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2).
- Rawun, Y., & Tumilaar, O. N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(1), 57–66. <http://jurnal.pcr.ac.id>